

RESPUBLIKAMIZDAGI GEOEKOLOGIK MUAMMOLAR

Shomurodov Mansurbek Jonibek o'g'li

Urganch Davlat Universiteti geografiya yo'nalishi talabasi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10548002

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikamizdagi asosiy geoeologik muammolar, ularning inson xo'jalik faoliyatiga ta'siri va asosiy yechimlari haqida so'z yuritilgan.

Kirish so'zlar: Geoeologiya, geoeologik muammo, orolbo'yi muammosi, tabiiy va antropogen omillar.

Geoeologik muammolar-insonlarning sog'ligi va xo'jalik faoliyatiga salbiy bir butinligida nomutanosiblikni keltirib chiqaruvchi, tabiiy va antropagen omillar natijasida yuzaga keladigan jarayon va hodisalar hisoblanadi. Geoeologik muammolar inson va tabiiy muhitning o'zaro ta'siri natijasida kelib chiqadi. Geoeologik muammolarni keltirib chiqaruvchi tabiiy omillar va jarayonlardan asosiylari: vulqon otilishi, zilzila, surilma, sel, suv toshqini, kuchli shamollar, yog'inlar va boshqalar hisoblanadi. Geoeologik muammolar tarqalgan maydoni bo'yicha –sayyoraviy, regional va lokal kabi guruhlarga ajratiladi.

Sayyoraviy geoeologik muammolar-butun geografik qobiq doirasida ro'y beradigan va yer yuzasining barcha qisimlariga ta'sir etadigan, butun insoniyatga birdek xavf soladigan murakkab geoeologik muammolardir.

Regional geoeologik muammolar-global ekologik muammolardan kichikroq bo'lib, ko'pincha bir yoki bir necha tashkil topgan geoeologik hodisa-jarayonlar kompleksidan iborat bo'ladi. Buday muammolarga orol va orolbo'yi muammosini kiritishimiz mumkin

Lokal (mahalliy) geoeologik muammolar-kichikroq maydonlarni egallab bir yoki ikki mamlakat hududida joylashgan ma'lum geotizim doirasida yuzaga kelgan muammolardir. Bunday geoeologik muammolar inson xo'jalik faoliyati bilan bog'liq bo'lib, tabiiy resurslardan intensiv foydalanish va bu jarayonda tabiat qonuniyatlarini hisobga omaslik, aholining bir joyda o'ta zich to'planishi va boshqa sabablar tufayli kelib chiqadi.

Geoeologik muammo munazam ravishda dinamik o'zgaruvchi va rivojlanuvchi ko'p sonli oddiy muammolarning tizimidir. Masalan, Orol bo'yida geoeologik muammosi 1960-yillarning boshidan vujudga kela boshlagan bo'lsa, 1970-yillarning o'rtalarida (1974-yil Taxiatosh gidrouzeli qurilib, deltada tabiiy suv to'xtatilgandan so'ng) shakllanish bosqichiga o'tdi. Dastlab grunt suvlarining ko'tarilishi bilan tuproqlar sho'rlana boshlandi, so'ng eol relyef shakllari vujudga keldi.

Lokal geoeologik muammolarni respublikamiz misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularni kelib chiqish sabablariga ko'ra genetik guruhlarga ajratamiz.

- Atmosfera havosining ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar –yirik shahar va sanoat rayonlarida (Angren-Olmaliq, Toshkent, Farg'ona-Qo'qon, Surxon-Sherobod)
 - Suvdan intensiv foydalanish bog'liq muammolar-zovur suvlarning ko'llarda to'planishi, chuchuk suvlarning yetishmasligi
 - Yerdan intensiv foydalanish bilan bog'liq muammolar-eroziya, sho'rlanish, yaylovlarning degradatsiyaga uchrashi
 - Chorvaning intensiv boqilishi va buta –daraxtlarni kesish bilan bog'liq muammolar
 - Rekreatsion tizimlardan foydalanish bilan bog'liq muammolar
 - Zaharli kimyoviy moddalarning tabiiy muhitni ifloslanishi bilan bog'liq muammolarva
- h,k

Geoekologik muammolarni yechishda hududiy, geotizimli va ekologik prinsplar qo'llaniladi. Hududiy prinsplni qo'llash muammoning hududiy miqiyosini aniqlashga, uning rivojlanish chegaralarini , tarqalish arealini ajratishga imkon beradi.

Geotizimli prinsp geoekologik muammo uchun geografik asos hisoblanadi, chunki u hududning tuzilishi to'g'risida axborot berish bilan birga, uning qanday tabiiy xususiyatlarga, resurslarga ega ekanligi haqida ma'lumot olish imkonini beradi.

Ekologik prinsplning qo'llanilishi tirik organizmlar, jumladan, insonning atrof muhit bilan o'zaro aloqalari, ta'siri va munosabatda bo'lishi nazarda tutilgani bilan bog'liq.

Geoekologik muammoni bartaraf etishda dastlabki tabiiy muvozanatni qayta tiklash lozim. Tabiiy muvozanatni qayta tiklash tabiiy komponentlar va geotizimlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, aloqadorlik va harakatni dastlabki holatga yaqinlashtirishdir. Buzilgan tabiiy muvozanatni qayta tiklash tadbirlarida aholining yashash sharoiti va sog'ligini ham avvalgi holatga olib kelish lozim. Masalan: Orol va Orolbo'yi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan regional geoekologik muammo bo'lib, ularning yechimi o'zaro bog'liq kompleks tadbirlarni baravariga qo'llagan holdagina hal qilish mumkin.

References:

1. Sharipov Sh.M, Allaberdiyev R.H, Kuchkarov N.Y, Ro'zimova X.K. Geoekologiya o'quv qo'llanma 87-89 betlar
2. Sharipov Sh.M, V.N. Federko, N.I. Safarova, V.A. Rafiqov Amaliy geografiya 146-147-betlar
3. Ekologiya X.T. Tursunov, T.U. Raximova T-2006